

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 338.242.2

ГНАТЕНКО І.А.

Генеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва

Предметом дослідження є еволюція формування та розвитку інноваційного підприємництва в контексті економічної наукової думки.

Метою дослідження є перегляд та переосмислення еволюції формування інноваційного підприємництва в контексті економічної думки, що надасть можливість ідентифікувати значення такого підприємництва в сучасній ринковій економіці та дозволить у подальшому сформулювати механізми, стратегії та напрями його ефективного розвитку з урахуванням пропозицій провідних вчених.

Методи дослідження. При написанні статті використані певні наукові методи і підходи, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті визначено, що підприємництво виступає як основа інноваційного процесу, при цьому новаторство є не тільки визначальною ознакою підприємницької діяльності, а й основним фактором економічної динаміки, за допомогою якого ініціюються і реалізуються нові методи виробництва і збуту продукції.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства інноваційного підприємництва, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних наук з проблем еволюційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх методологічні результати слід звести до наступних висновків: 1) підприємництво постає як фундамент інноваційного процесу, а його функціонування є необхідною умовою розвитку конкурентоспроможної економіки; 2) суспільство пройшло тривалий шлях формування підприємництва, тому історичне висвітлення такого процесу у царині економічної теорії стане ключем до розуміння сутності та функціональних ознак феномену сучасного інноваційного підприємництва.

Ключові слова: інноваційне підприємництво, еволюція, економічна думка, підприємець, новатор, інновації, ризикованість, підприємницьке середовище, господарська діяльність, синергія, підприємницькі здібності, концепції підприємництва, економічна динаміка, бізнес, виробництво, збут.

Генезис парадигмы развития инновационного предпринимательства

Предметом исследования является эволюция формирования и развития инновационного предпринимательства в контексте экономической научной мысли.

Целью исследования является анализ и переосмысление эволюции формирования инновационного предпринимательства в контексте экономической мысли, что позволит идентифицировать значение такого предпринимательства в современной рыночной экономике и представит возможность в дальнейшем сформировать механизмы, стратегии и направления его эффективного развития с учетом предложений ученых.

Методы исследования. При написании статьи использованы определенные научные методы и подходы, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье определено, что предпринимательство выступает как основа инновационного процесса, при этом новаторство является не только определяющим признаком предпринимательской деятельности, но и основным фактором экономической динамики, с помощью которого иницируются и реализуются новые методы производства и сбыта продукции.

Область применения результатов. Система наук из семейства инновационного предпринимательства, широкий круг методологических аспектов социально–экономических наук по проблемам эволюционного развития объекта исследования.

Выводы. Основные итоги исследования, их методологические результаты следует свести к следующим выводам: 1) предпринимательство выступает как фундамент инновационного процесса, а его функционирование является необходимым условием развития конкурентоспособной экономики; 2) общество прошло длительный путь формирования предпринимательства, поэтому историческое освещение такого процесса в области экономической теории станет ключом к пониманию сущности и функциональных признаков феномена современного инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, эволюция, экономическая мысль, предприниматель, новатор, инновации, рискованность, предпринимательская среда, хозяйственная деятельность, синергия, предпринимательские способности, концепции предпринимательства, экономическая динамика, бизнес, производство, сбыт.

HNATENKO I.A.

Genesis is the paradigm of innovation entrepreneurship development

The subject of the study is the evolution of the formation and development of innovative entrepreneurship in the context of economic scientific thought.

The purpose of the study is to review and rethink the evolution of the formation of innovative entrepreneurship in the context of economic thought, which will enable the identification of the importance of such entrepreneurship in a modern market economy and will further formulate mechanisms, strategies and directions for its effective development, taking into account the proposals of leading scientists.

Methods of research. When writing the article, certain scientific methods and approaches were used, including systematic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the research.

Results of the work. The article states that entrepreneurship acts as the basis of the innovation process, while innovation is not only a decisive feature of entrepreneurial activity, but also a major factor in economic dynamics, through which new methods of production and marketing are initiated and implemented.

Application of results. *The system of sciences in the family of innovation entrepreneurship, a wide range of methodological aspects of socio-economic sciences on the problems of the evolution of the object of research.*

Conclusions. *The main results of the research, their methodological results should be reduced to the following conclusions: 1) entrepreneurship appears as the foundation of the innovation process, and its functioning is a prerequisite for the development of a competitive economy; 2) Society has undergone a long way in the formation of entrepreneurship, so the historical coverage of such a process in the field of economic theory will become the key to understanding the essence and functional features of the phenomenon of modern innovative entrepreneurship.*

Key words: *innovation entrepreneurship, evolution, economic thought, entrepreneur, innovator, innovation, riskiness, entrepreneurial environment, economic activity, synergy, entrepreneurial abilities, business concepts, economic dynamics, business, production, sales.*

Постановка проблеми. Інновації та підприємництво визнані ключовими основами формування сучасної конкурентоспроможної високорозвиненої економіки. Держави та регіони з динамічним інноваційним розвитком і потужними екосистемами підприємництва, як правило, демонструють вищі показники економічного зросту, продуктивності праці та соціальної захищеності населення, що забезпечує їм вдале позиціонування на світовій арені. Крім того, Групою Світового банку визнано, що інновації та підприємництво є рушійними силами забезпечення світової стійкості, економічної безпеки і спільного процвітання. Інноваційне підприємництво активно домінуючи у провідних країнах світу, як інституційний сектор, забезпечує гнучкість, підвищує адаптивність економічної системи та стимулює соціально-економічний розвиток.

Підприємництво виступає як основа інноваційного процесу, при цьому новаторство є не тільки визначальною ознакою підприємницької діяльності, але і основним фактором економічної динаміки, за допомогою якого ініціюються і реалізуються нові методи виробництва і збуту продукції. Суспільство пройшло тривалий шлях формування підприємництва, тому історичне висвітлення такого процесу у царині економічної теорії стане ключем до розуміння сутності та функціональних ознак феномену сучасного інноваційного підприємництва.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблематиці розвитку інноваційного підприємництва, формування інноваційної системи та державного регулювання інноваційних процесів присвячена чисельна кількість наукових праць іноземних та вітчизняних вчених. Такі найвідоміші дослідники, як: Г. Александер, Дж. Бейлі, Б. Буркинський, Л. Вальрас, З. Вар-

налій, Л. Ганушак-Єфіменко, В. Зянько, Г. Кассель, Дж. Кейнс, І. Кукса, Дж. Лодердейл, К. Маркс, Г. Марковіц, Ф. Модільяні, А. Маршал, К. Менгер, А. Пігу, П. Прудон, Ж. Сей, С. Сісмонді, І. Фішер, М. Фрідмен, Е. Хансен, Дж. Хікс, Й. Шумпетер, А. Шпітгоф та інші науковці зробили значний внесок у розвиток теорії інноваційного підприємництва, сформувавши тим самим еволюційну картину розвитку підприємництва в контексті економічної думки. У той же час поліпарадигмальний підхід до явища, що нами аналізується, свідчить про необхідність постійного переосмислення існуючих наукових здобутків з урахуванням швидкозмінності сучасних умов соціально-економічного та політичного розвитку економічної системи.

Метою статті є перегляд та переосмислення еволюції формування інноваційного підприємництва в контексті економічної думки, що надасть можливість ідентифікувати значення такого підприємництва в сучасній ринковій економіці та дозволить у подальшому сформулювати механізми, стратегії та напрями його ефективного розвитку з урахуванням пропозицій провідних вчених.

Виклад основного матеріалу. У науковому світі вважається, що еволюційним першоджерелом, яке створило підґрунтя для розвитку інновацій, є зародження підприємництва, формування якого, дуже схоже з утворенням загальносвітової біологічної екосистеми. У цьому контексті слід навести наукові припущення основоположника кембріджської школи А. Маршалла, який наголошував на тому, що економічні науки слід розглядати у тісному поєднанні з біологією [1]. Незважаючи на заперечення такого підходу П. Самуельсоном, слід визначити, що біологія глибоко проникла в економічну науку, а особливо

це показово проявляється в еволюції феномену підприємництва [2].

«Підприємництво» та «інновація» представляють собою діалектичну єдність двох сторін специфічного виду діяльності господарюючих суб'єктів. Підприємництво – це тип господарської поведінки, що характеризується креативністю і ризикованістю. Інновація – практичне втілення даного типу поведінки, що складається з удосконалення методів виробництва і збуту продукції, поліпшення її споживчих характеристик і отримання економічного ефекту від нововведень. Отже, підприємницька діяльність виступає як основа інноваційного процесу, як вид господарської діяльності, який продукує інновації.

Підприємництво доцільно розглядати, як особливу форму господарювання, що постійно трансформується в історичному вимірі через процеси зародження нових поглядів відомих політичних економістів, оновлення господарських відносин, зміни ментальності населення, виникнення різних за розмірами та формами власності підприємств, їх дозріванні, адаптації і відмиранні. Багато в чому, як в біологічній, так і в підприємницькій системі постійно відбуваються зовнішні та внутрішні зміни або зрушення, які відкривають принципово нові можливості або спричиняють несподівані виклики підприємцям, тим самим трансформуючи та оновлюючи нестатичне підприємницьке середовище. У цьому розумінні, холистичний підхід введений в науковий оборот гідробіологом Е. Берджом (1915 р.) повністю трансформується в генезу організаційних та соціально–економічних основ формування парадигми підприємництва, яке подібно біологічній екосистемі відкрито функціонуючи віддає та отримує ресурси, взаємодіючи з зовнішнім оточенням як єдине ціле. Важливо зазначити, що саме активна взаємодія ключових факторів системи підприємництва в межах еволюційних векторних потоків зумовила синергію та поєднання зусиль суб'єктів підприємництва у напрямку необхідності продукування нових знань, навиків та ідей, що запустило виникнення інновацій. Водночас, на відміну від біологічної екосистеми, штучно створена система підприємництва має певний рівень навмисної організації, яка через антропогенні фактори впливу (зазвичай під впливом дій стейкхолдерів підприємництва) задає координацію, мобілізацію або адаптацію зазначеної системи.

Отже, підхід до наукового розуміння інноваційного підприємництва з позицій цілісного або холистичного ретроспективного аналізу, цілком узгоджується з детальним розглядом еволюції феномену підприємництва, яка показує, яким чином суспільна ментальність, логіка ведення господарської діяльності, зміна економічних систем утворили та започаткували складну матерію інноваційного середовища, в якій історично зародився процес залучення нововведень та інновацій в суспільне життя. У цьому розумінні простежується чіткий зв'язок підприємництва та інновацій, які комбінуючись між собою ефективно функціонують в контексті будь–якого конкуруючого середовища в сучасному світі [3].

Феномен становлення підприємництва доцільно розглядати з позицій:

- територіального формування та розповсюдження (локальний, регіональний, державний, національний чи глобальний рівень);
- активності реалізації існуючих потоків у суспільстві (знань, цінностей, ресурсів та потенціалу);
- типу та ступеню відкритості економічної системи (традиційна, ринкова, командно–адміністративна, змішана);
- домінування економічних шкіл, наукових поглядів або теорій державного управління, що визначали розвиток підприємництва в окремому типі економічної системи.

Незважаючи на те, що еволюція підприємництва, достатньо описана у працях представників різних економічних шкіл та течій, слід врахувати, що практика підприємництва перебуває в постійному розвитку. З часом обов'язково з'являються нові проблеми, що потребують розв'язання, і тому виникає необхідність у безперервному оновленні знань з питань становлення і розвитку підприємництва. Оновлені сучасні доктрини підприємництва лише доповнюють старі, розширюють, розвивають, поглиблюють іноді виправляють їх, часто надаючи іншої тональності науковій думці та по–новому розставляючи акценти, але дуже рідко спростовують їх повністю.

Слід погодитися з думкою вчених, що вичерпне універсальне визначення підприємництва у сучасній науковій думці досі відсутнє. Багато видатних закордонних та вітчизняних вчених у своїх дослідженнях роз'яснювали проблематику функціонування підприємництва, визначали його теоретико–методологічні аспекти та понятійні скла-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

дові, але в науковій літературі дотепер немає єдиного погляду на його визначення. Це пояснюється тим, що представники різних наук (економісти, філософи, соціологи та інші) неоднаково інтерпретували його сутність. Стосовно характеристики вітчизняних нормативно-правових джерел, які регулюють дану категорію, слід зауважити, що займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством – це конституційне право громадян (ст. 42 Конституції України) [4]. Відповідно ст. 42 Господарського кодексу України під підприємництвом, розуміється «... самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [5]. Таке законодавче визначення підприємництва дещо зменшує та мінімізує його полісемію у наукових джерелах. Однак перш ніж таке визначення сформулювалося у законодавстві України, воно пройшло певний історичний етап свого становлення.

Генеzu розвитку інноваційного підприємництва дозволяють простежити теорії наукових хвиль (напрямків) підприємництва. Ці хвилі відображаються сплесками інтересу вчених до різних аспектів проблеми господарювання, які відображають картину двох глобальних етапів розвитку теорії підприємництва, зв'язаних з поступовим формуванням наукової картини світу і виникненням синергетики як теорії самоорганізації. Відомі представники еконо-

мічних шкіл – французької, англійської, американської, німецької, австрійської тощо (основні з яких, зображені на рисунку), сповідували свою філософію ведення підприємництва, яка або еволюціонувала та знаходила своїх прибічників у майбутньому, або повністю була визнана безперспективною. Як слідує з рисунку першу хвилю усвідомлення феномену підприємництва слід відносити до періоду наукових досліджень Р. Кантільйона, який вперше ввів у науковий оборот терміни «підприємництво» та «підприємець».

Проте, за нашим баченням, зародження поглядів на підприємництво, появу примітивних його форм і видів, можна, було спостерігати у далекому минулому (ще у період до нашої ери) внаслідок еволюційного переплетення географічних, природних, економічних і політичних чинників. І, хоча підприємництво у давні часи, ще не стало самостійним предметом наукових досліджень, однак характерні риси ведення господарської діяльності у минулі часи, засвідчили історичний відлік запуску підприємництва. Акцентуємо увагу на тому, що важко, а точніше неможливо, точно визначити, скільки років існує на нашій планеті підприємництво. Напевно, з тих самих часів, коли власний видобуток первісної людини не зараховувався у «загальний котел», а обмінювався на еквівалентну кількість зброї чи знарядь виробництва (історична поява обміну). Як зауважив, В.З Черняк: «...будемо вважати, що обмін убитого мамонта на кам'яні сокири можна вважати бартерними угодами під-

Хронологічна ілюстрація дослідження генези підприємництва в контексті відомих економічних шкіл (за поглядом Dr. Lee Swanson) [6, с. 28]

приємця. А виготовлення кам'яного зброї – це і є перший малий бізнес» [7, с. 158]. З тих часів саме підприємництво зумовлює розвиток людства, зміну економічних формацій, вирішує питання війни і миру, рухає науку і техніку, покращує умови життя населення. Історичну подію – виготовлення кам'яної зброї – беззаперечно можна вважати новацією, яка була впроваджена нашими пращурами у суспільне життя.

Зародження підприємницьких відносин та інновацій можна спостерігати навіть з часів виникнення певного специфічного укладу ведення господарської діяльності перших шумерських цивілізацій у VI–III тис. до н.е., які утворилися на території Месопотамії (землі між ріками Єфратом та Тигром, на цей час територія Іраку). Підприємницькі стосунки та науково–технічний прогрес, який стимулював утворення інновацій, набували в древній Месопотамії велике значення і зазнавали суттєвих змін у часі. Примітивні погляди на геліоцентричну систему світу, класовий розподіл, шумерські клинописі та інші ознаки характеризували зазначену древню цивілізацію. Шумерські поселення активно використовували простий обмін, що спричинило появу торгівлі, яка забезпечувала перерозподіл товарів на постійній основі, в більш широких масштабах. Зародження обміну у древніх містах Месопотамії зумовило виникнення ринків, які ставали не лише торгівельними, а й адміністративними центрами. З числа найбільш підприємливих ремісників та інших мешканців почали виділятися купці, які здійснювали торгівлю як всередині своїх держав, так і за її межами. Зазначене безумовно заклало фундамент підприємництва та інновацій. За версією дослідників Лондонського музею (яка згодом була доповнена вченим А.А. Шеметевим) прикладами успішно завершених інноваційних проектів в Месопотамії є: залізна сокира (4000 р. до н.е.), плуг (3500 р. до н.е.), колесо (3200 р. до н.е.), меч (3000 р. до н.е.), колісниця (2000 р. до н.е.) [8, с. 131]. Давніми успішними інноваційними проектами вчені також вважають: прилад для видобутку вогню та малювання (600000 р. до н.е.), ліпку скульптур (500000 р. до н.е.), масляну лампу (500000 р. до н.е.), млин та випікання хлібобулочних виробів (Австралія, 50000 р. до н.е.), лук та стріли (Африка, 30000 р. до н.е.), голку (20000 р. до н.е.), гарпун (Франція, 13000 р. до н.е.), рибальську сітку (Середземномор'я, 10000 р. до н.е.), човен (7500

р. до н.е.), косметику (Єгипет, 4000 р. до н.е.), чорнила (Єгипет, 3200 р. до н.е.), лижі (Скандинавія, 3000 р. до н.е.), м'яч (Єгипет, 2000 р. до н.е.), ножиці (Китай, 1500 р. до н.е.), дзвін (Китай, 1200 р. до н.е.), першу монету (Лідія 700 р. до н.е.), акведук (Ассирія, 690 р. до н.е.), географічну карту (Греція, 550–510 р. до н.е.), шахи та китайський килим (Індія, 500 р. до н.е.), катапульта (Греція, 400 р. до н.е.), водяний млин (Китай, 85 р. до н.е.), сідло (Китай, 25–220 р. до н.е.) тощо. Таким чином, підприємництво та інновації мають глибоке минуле, яке почало формуватися ще до нашої ери.

Дослідження підприємництва можна прослідкувати у працях Ксенофонта (430–354 рр. до н.е.) – «Домострой», Платона (427–347 рр. до н.е.) – «Держава» і «Закони», Аристотеля (384–322 рр. до н.е.) – «Політика» та інших мислителів античного світу та навіть у Біблії, де ставилася і розглядалася проблема накопичення багатства та відношення до ділового життя. У якості підприємців розглядалися купці, а з їх діями були пов'язані всі ділові відносини, за винятком кредитних операцій. Останні здійснювалися в основному лихварями, які давали позики під відсотки. Однак у ті часи вважали, що підприємницька діяльність як купців, так і лихварів побудована на обмані. Тому заняття лихварством і торгівлею засуджувалося церквою, розцінювалося як грішне явище. Деякий лібералізм у ці погляди вніс італійський богослов Ф. Аквінський (1225–1275 рр.), який вважав, що великі доходи купців і лихварів припустимі, але лише тоді, коли вони отримуються працею, яка пов'язана з транспортними та іншими витратами, а також з ризиком. Ф. Аквінський, віддаючи данину часу, зробив певну спробу компромісним шляхом вирішити протиріччя між церквою і діловим світом, зробивши останньому деякі поступки. Тож, ще у часи Ф. Аквінського підприємницьку діяльність пов'язали з ризиком [8].

Найбільш важливу роль в підвищенні престижу підприємництва зіграли меркантилісти, які вважали основним багатством країни золото і срібло. Джерелом багатства вони вбачали торгівлю. Держава, на їхню думку, повинна була проводити протекціоністську політику, заохочувати експорт, стримувати імпорт, всіляко підтримувати потенційне купецтво, яке повинно було забезпечувати країну золотом і сріблом. Один з теоретиків меркантилізму А. де Монкретьєн в своєму «Трактаті політичної економії» 1615 р. писав, що торгівля є головною

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

метою різних ремесел. Купецтво він порівнював з насосом, який накачує багатством країну [9].

Таким чином, початковий сплеск та фундамент для зародження підприємництва можна спостерігати ще за часи зародження перших цивілізацій у Месопотамії. До умов, які спричинили розвиток підприємництва можна віднести:

- зміну натурального господарства на товарне виробництво;
- появу примітивних ознак обміну;
- виникнення суспільного поділу праці;
- появу перших грошей.

Саме період з VI–III тис. до н.е., який тривав до кінця XVII ст. н.е. ми вважаємо першою хвилею розвитку підприємництва, де були успішно започатковані та реалізовані інноваційні проекти.

Друга наукова хвиля усвідомлення феномену підприємництва, розпочалася у 17–18 ст. та була пов'язана з акцентом уваги вчених на наявності ризику в підприємницькій діяльності. Яскравими представниками другої хвилі (XVIII–XIX ст.) можна вважати дослідників Р. Кантільйона, М. Пітерса, Р.Хизрича, А. Сміта, І. Тюнена, Г. Мангольдта та інших науковців.

Вперше у науковий світ терміни «підприємництво» та «підприємець» ввів «батько» економічної теорії англійський економіст Р. Кантільйон (1680–1734 рр.), ідеї якого, слугували трампліном для першого покоління економістів Д. Юма, А. Сміта та низки фізіократів. У своєму дослідженні «Есе про природу торгівлі взагалі» (1755 р.) Р. Кантільйон звертає увагу на те, що різниця між попитом і пропозицією, призводить до порушення ринкового балансу та дозволяє отримати дохід від купівлі або продажу товару. Основною рисою підприємця Р. Кантільйон вважав готовність до ризику. Він визначав підприємця, як суб'єкта ринкових відносин, який за певну ціну купляє засоби виробництва, щоб виробити продукцію та у подальшому продає її з метою отримання доходів. Підприємець, на думку автора, бере на себе обов'язок по витратах на виготовлення продукції при цьому не знаючи за якою ціною може відбуватися реалізація. Р. Кантільйон поділяв «усіх мешканців держави» на два класи «підприємців і працюючих за наймом». Крім того, всіх підприємців дослідник ділив на два типи: підприємці, які можуть почати свою справу, вкладаючи капітал; підприємців, котрі не мають власного капіталу для відкриття справи [7, с. 124].

Представники третьої хвилі розвитку підприємництва найбільш чітко відобразили необхідність інновацій в даному процесі. Зокрема з третьої хвилею пов'язується виділення четвертого фактору виробництва – підприємницької здібності, тобто концентрації на особистості підприємця (кінець XIX – середина XX ст.). В. Зомбарт і Ж. Палевський розглядали підприємця і підприємство в історичній перспективі, акцентуючи увагу на перевагах товариств, де діють люди із підприємницькими задатками, в тому числі здатних до реалізації інновацій. Також третю хвилю можна пов'язати з дослідженнями з Й. Шумпетера, який виділяв головною особистісною рисою підприємця – інноваційність.

Особливість підприємця–новатора, як творця нових комбінацій факторів виробництва, нових продуктів, ринків і технологій ставиться Й. Шумпетером в центр його теорії економічного розвитку. Названі фактори, за баченням науковця, збурюють рівновагу економічної системи (стан «шумпетерівського шоку») і стимулюють економічний ріст, як адаптацію до шоку. Й. Шумпетер, пов'язував отримання підприємницького доходу з інноваціями, бо головною рисою підприємця, він вважав здатність до новаторства. Автор вважав, що ефективно використовуючи нововведення технічного, технологічного, організаційно–управлінського та маркетингового характеру, підприємець досягне тих змін у розширеному циклі виробництва та розподілу, які забезпечать йому додатковий дохід. У разі, якщо діяльність підприємця не має новаторських ознак та стає рутинною, то такий індивід не вважався підприємцем. Й. Шумпетер не поєднував всіх підприємців в єдиний клас і не розглядав підприємництво як професію. Однак, усіх підприємців в залежності від виконуваних ними функцій Й. Шумпетер ділив на чотири типи:

- 1) «фабриканти – творці», які є власниками засобів виробництва і самі керують підприємствами;
- 2) «капітани індустрії», які не є власниками підприємств, але, володіючи акціями, а часто і контрольним пакетом, мають великий вплив;
- 3) «директори» або менеджери;
- 4) «засновники», які спеціалізуються на роботі проектів створення підприємств.

Відмітимо, що розвиток генези підприємництва третьої «хвилі», за часів якої акцентувалася увага на ролі особистості підприємця–нова-

тора, чудово співпадає за часом із становленням в кінці XIX природознавства, однією із ключових характеристик якого було нове розуміння ролі суб'єкту процесу пізнання. Цей період знаменується революційними інноваційними змінами в фізиці (відкриття подільності атому), у космології (концепції нестационарності всесвіту), у хімії (появі квантової хімії), у біології (виникненням генетики), появи кібернетики і теорії систем. Разом з тим у світі названих інновацій формується нове розуміння залежності змісту результатів пізнавальної діяльності від способу постановки питань і методів дослідження, тобто від спостерігача як суб'єкта процесу пізнання [9].

Четверта хвиля дослідження підприємництва почалася з другої половини XX ст., її пов'язують з роботами нової австрійської школи та її представниками Л. Мізесом і Ф. Хайеком. В їх дослідженнях вперше підприємство було розглянуте, як процес розвитку ідеї, а їх послідовник – І. Кірцнер, побудував теорію підприємництва, як процес переходу від одного рівноважного стану – арбітражних угод до іншого. Разом з тим теорія підприємництва Л. Мізеса і Ф. Хайека, породжує стереотип підприємця, як акули бізнесу, що дещо звужує погляд на інноваційне підприємство. Уявлення австрійської школи про підприємця як про індивіда, який скуповує дешево і продає дорого, надмірно загальні та примітивні.

П'ята хвиля розвитку підприємництва характеризується дослідженням кінця 20 ст. і триває по цей час. Її представники Р. Коуз, Д. Норт, П. Друкер, Дж. Гэлбрейт включили до розгляду не тільки сутнісні, але і управлінські аспекти підприємницької діяльності, переходячи на міждисциплінарний рівень аналізу. Також головною рисою, яка започаткувала п'яту хвилю, слід вважати розквіт технологічних інновацій, активне розповсюдження Інтернет технологій, що дало поштовх переходу на міждисциплінарний рівень аналізу проблем підприємства. Яскравий представник п'ятої хвилі – П. Друкер, вважав, що підприємниць – це особа з інноваційним типом мислення, яка діє в умовах ризику, використовуючи при цьому будь-яку можливість с максимальною вигодою для себе, несе повну відповідальність за можливі невдачі у підприємницькій діяльності. Дослідник розумів під підприємством конкретну діяльність та практику, яка не відноситься не до науки, ані до мистецтва. П. Друкер вважав, що підприємство засноване на еко-

номічній та соціальній теоріях, згідно яких постійна зміна підприємницьких ідей – нормальне та природне явище. У цьому контексті, нові ідеї утворювали смислову основу терміну «підприємництва», тому підприємницькою задачею, дослідник вважав «творче руйнування» [10, с. 36].

Таким чином, розвиток інноваційного підприємства триває вже досить значний проміжок часу, постійно трансформується та еволюціонує відповідно зовнішніх умов. Дослідження представників різноманітних економічних шкіл демонструють, що підприємство не може існувати без ризику, інноваційності та ініціативності підприємця.

Висновки

Отже, становлення інноваційного підприємства бере свій початок з глибокої давнини. Попри всю різноманітність підходів (онтологічних, гносеологічних, аксіологічних) інноваційне підприємство визначається як специфічна форма економічної активності індивіда, який на основі ризику – ініціює, на основі підприємливості – організовує, на основі відповідальності – стабілізує, на основі особистої зацікавленості – розвиває ту чи іншу нову форму бізнесу. Підприємство виступає як основа інноваційного процесу, при цьому новаторство є не тільки визначальною ознакою підприємницької діяльності, а й основним фактором економічної динаміки, за допомогою якого ініціюються і реалізуються нові методи виробництва і збуту продукції.

Список використаних джерел

1. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.: Прогресс, 1993. – Т. 1. – 415 с.
2. Самуэльсон П. Монополистическая конкуренция – революция в теории / П. Самуэльсон // Теория фирмы / под ред. Гальперина. – СПб., 1995. – Вып. 2. – 258 с.
3. Гнатенко І. А. Логіка впровадження інноваційних заходів на регіональний ринок праці в умовах його циклічного розвитку / І. А. Гнатенко, В. О. Рубежанська // Бізнесінформ. – 2017. – № 8. – С. 110 – 115.
4. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
5. Господарський кодекс України: Закон України № 436–IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 2003. –

№18–22 – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436–15>

6. Swanson Dr. Lee Entrepreneurship and Innovation Toolkit / Dr. Lee Swanson. – 2017. – р. 158

7. Черняк В.З. Історія підприємництва: учбовий посібник для студентів, які навчаються за економічними спеціальностями / В.З. Черняк. – М.: ЮНІТІ–ДАНА, 2015. – 607 с.

8. Шемет'єв А.А. Международные стандарты инновационного менеджмента: учебное пособие (для студентов вузов и авангардных преподавателей) / А.А. Шемет'єв. – ФинСофт.РФ, 2014. – 466 с.

9. Гунин В.Н. Управление инновациями / В.Н. Гунин, В.П. Баранчев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина. – М.: ИНФРА–М, 2012 – 328 с.

10. Друкер П. Бизнес инновации: пер. с англ. К. С. Головинского / П. Друкер. – М.: ИД «Вильямс», 2011. – 432 с.

References

1. Marshall A. Pryntsyry polytycheskoj ekonomyy / A. Marshall. – М.: Prohress, 1993. – Т. 1. – 415 с.

2. Samuel'son P. Monopolystycheskaia konkurentsya – revoliutsya v teoryi / P. Samuel'son // Teoryia firmy / pod red. Hal'peryna. – SPb., 1995. – Выр. 2. – 258 с.

3. Hnatenko I. A. Lohika vprovadzhennia innovatsijnykh zakhodiv na rehional'nyj rynek pratsi v umovakh joho tsyklichnoho rozvytku / I. A. Hnatenko, V. O. Rubezhans'ka // BiznesInform. – 2017. – № 8. – С. 110 – 115.

4. Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyj resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 30. – с. 141. – Rezhym dostupu: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

5. Hospodars'kyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 436–IV vid 16.01.2003 r. [Elektronnyj resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), – 2003. – №18–22 – Rezhym dostupu: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436–15>

6. Swanson Dr. Lee Entrepreneurship and Innovation Toolkit / Dr. Lee Swanson. – 2017. – р. 158

7. Cherniak V.Z. Istoriia pidpriemnytstva: uchbovyj posibnyk dlia studentiv, iaki navchajut'sia za ekonomichnymy spetsial'nostiamy / V.Z. Cherniak. – М.: ЮНІТІ–ДАНА, 2015. – 607 с.

8. Shemet'ev A.A. Mezhdunarodnye standarty ynnovatsyonnoho menedzhmenta: uchebnoe posobie (dlia studentov vuzov y avanhardnykh prepodavatelej) / A.A. Shemet'ev. – FynSoft.RF, 2014. – 466 с.

9. Hunyn V.N. Upravlenye ynnovatsiyamy / V.N. Hunyn, V.P. Barancheev, V.A. Ustynov, S.Yu. Liapyna. – М.: YNFRA–М, 2012 – 328 с.

10. Druker P. Byznes ynnovatsyy: per. s anhl. K. S. Holovynskoho / P. Druker. – М.: YD «Vyl'iams», 2011. – 432 с.

Дані про автора

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

докторант кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, к.е.н., доцент

e-mail: gnatenkoiryna2000@gmail.com

Данные об авторе

Гнатенко Ирина Анатольевна,

докторант кафедры предпринимательства и бизнеса Киевского национального университета технологий и дизайна, к.э.н., доцент

e-mail: gnatenkoiryna2000@gmail.com

Data about the author

Iryna Hnatenko,

Associate professor of department of economy and business, Kyiv national university of technologies and design

e-mail: gnatenkoiryna2000@gmail.com

УДК 330.34

ПЕНДЗИН О.О.

Пріоритети і принципи інноваційної політики держави

Предмет дослідження – механізми забезпечення інноваційного розвитку в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Метою написання статті є авторське визначення пріоритетів державної політики в сфері науково-технічних та інноваційних перетворень економіки.

Методологія проведення роботи – загальні положення економічної теорії та економіки інновацій, а також порівняльний аналіз впливу пріоритетів і завдань державної інноваційної політики на розвиток впровадження новітніх технологій.